

Conservação e Restauração do Retrato Pintado de Luiza Rigotti

DOI: 10.5281/zenodo.13743944

Daniele Matos da Silva¹, Isânia de Paula², Marcelino Lopes da Silva Netto³

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - IFMG/Ouro Preto, marcelinolopesdasilvanetto@gmail.com

Palavras-chave: Retrato pintado, conservação, restauração, FAOP.

A pesquisa é resultado das atividades desenvolvidas no ateliê de papel na Fundação de Arte de Ouro Preto pelas alunas Daniele Silva e Isânia de Paula, com a supervisão do professor Marcelino Netto. Realizou-se procedimentos e testes, além de discussões sobre a técnica da fotopintura, um suporte com diversas nuances que demandou uma atenção especial ao ser restaurado pelo fato de precisar de testes para que a atividade tivesse continuidade. A obra restaurada é de propriedade privada de um aluno da Fundação, Petrus Rigotti, e faz parte de um conjunto em que há o retrato de Luiza Rigotti e Antônio Rigotti. O retrato pintado é de Luiza Rigotti, bisavó de Petrus. A outra obra do conjunto, de Antônio Rigotti, também foi restaurada por outras alunas da Fundação. Sobre o estado de conservação das obras, essas encontravam-se em um porão sem moldura e sem vidro, logo, entende-se que as obras estavam em um local úmido e mal acondicionadas. A obra de Luiza Rigotti chegou ao ateliê com um corte no suporte e com pulverulência na camada pictórica e no verso do suporte. O trabalho realizado pretende solucionar os danos apresentados na obra, além de entregá-la ao proprietário acondicionada. O estado de conservação da obra é regular, visto que apresenta uma perda do suporte e há pulverulência tanto na camada pictórica quanto no suporte.

Referências Bibliográficas:

BAILÃO, Ana. As técnicas de Reintegração Cromática na Pintura: revisão historiográfica. *Ge-conservacion* 2, 45-65, 2011. 24, 2011

FERNANDES, A. R. V. ; ALVES, R. D. R. Fotopintura e filtros do instagram: modos de encenação do retrato fotográfico. In: *II Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual*, 2018, Goiânia. *Anais do Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual*. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2018. p. 157 - 166

LLAMAS, R. ; PEDRO, D. R. S. Colorimetric evaluation of three adhesives used in the consolidation of contemporary matte paint after artificial ageing. *Instituto de Restauración del Patrimonio, Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Camino de Vera s/n, 46022, Valencia, España, 2014.*

MACHADO, S. A. M. Memórias Tecidas de Cor: o Retrato Pintado de Mateus Machado. Universidade Federal do Pará. Instituto de Ciências das Artes, Programa de Pós - Graduação em Artes - PPGARTES, 2013. p. 19 - 23

FOTOPINTURA. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2023. Disponível em:
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3871/fotopintura>. Acesso em: 21 de setembro de 2023. Verbetes da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7

FOTOPINTURA. Laart. Disponível em:<<https://laart.art.br/blog/fotopintura/>>. Acesso em 23 de Set de 2023